

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968

Parte II

*Facundo Comba-Marco-del-Pont*¹, *María Eréndira Luna Miranda*², *Omar Romero Arenas*³

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ³Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

El segundo de los ocho artículos se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego, siendo una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad (1).

Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940, para mediados del siglo XX comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días. Con la recopilación de grandes nadadores de la época como Dawn Fraser, Don Sholander, y los inicios de un gran icono de la natación Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores; Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

The second of the eight articles will be shown with numerous presentations of each game, being a series of historical articles on the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different

backgrounds from the first edition of the Olympic Games to the present.

The advertisements, printed icons, we started with three styles in 1940, by the mid-twentieth century variations of the breaststroke style began to emerge until it became the fourth and last style that we know to this day. With the compilation of great swimmers of the time such as Dawn Fraser, Don Sholander, and the beginnings of a great swimming icon Mark Spitz. In 1954, the butterfly style was formalized at the Olympic Games in Melbourne, Australia, by the International Amateur Swimming Federation (FINA).

With the Olympic Games, also comes the first scientific revolution as are the authors; Maglischo, Silva and Counsilman, who left a legacy that is still valid in their concepts. The four swimming styles that evolved significantly throughout the twentieth century. In the last decades of this century, the technical models of the four swimming strokes were established. The last style was "Butterfly", the first a variant of the breaststroke, until it was accepted as a style in 1956 and this article ends with the 1968 Mexico Olympic Games.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días. Es una serie de 8 recopilaciones que van desde las primeras competencias olímpicas y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante,

como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

XII JUEGOS OLIMPÍCOS CANCELADOS HELSINKI, FINLANDIA 1940

Oficialmente conocidos como Juegos de la XII Olimpiada, fueron cancelados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (2), la ciudad donde tenían que haberse celebrado era Helsinki (Finlandia), después de la renuncia de su sede inicial, Tokio (Japón).

Parte de un cartel CANCELADOS de los 12° Juegos Olímpicos de Tokio publicado por el gobierno japonés. En 1937, debido a la Guerra Sino-Japonesa, los derechos de organización se transfirieron a Helsinki

Como sede alternativa, el Comité Olímpico Internacional eligió a Helsinki, capital de Finlandia, que programó las pruebas entre el 20 de julio y el 4 de agosto. Pero en este caso, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a una suspensión definitiva de la edición, que nunca se celebró. Años más tarde, Helsinki se convirtió en la sede de los Juegos Olímpicos de 1952, mientras que Tokio los organizaría en su edición de 1964. La guerra vuelve afectar la organización de los juegos olímpicos, las siguientes dos ediciones son canceladas por motivo de la Segunda Guerra Mundial.

XIII JUEGOS OLIMPÍCOS CANCELADOS LONDRES, INGLATERRA 1944

Los Juegos fueron cancelados por acontecer la Segunda Guerra Mundial, la ciudad elegida para albergarlos era Londres, capital del Reino Unido.

Parte de un cartel de los 13° Juegos Olímpicos de Londres, los cuales fueron reorganizados en 1948 por la Segunda Guerra Mundial (3)

La elección de la sede tuvo lugar en junio de 1939, pero del mismo modo que sucedió con los Juegos Olímpicos de Verano de 1940, Londres no pudo organizarlos por la guerra y las celebraciones se suspendieron. En compensación, el Comité Olímpico Internacional nombró a la ciudad Británica como la sede para 1948, sin votación.

XIV JUEGOS OLIMPÍCOS LONDRES, INGLATERRA 1948

Después de 12 años de espera, el movimiento olímpico regresa a Londres en 1948, donde después de la guerra, se abre un espacio para la paz y el deporte.

“The Empire Pool” primera instalación techada para los juegos de 1948 (4)

Cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 1948 (5)

En su cartel promocional de los Juegos Olímpicos, se muestra al fondo, la Casa del Parlamento y el característico "Big Ben" señalando las 4, hora que se realizó la ceremonia de inauguración de los juegos, seguido de los aros olímpicos. También aparece el dibujo de la estatua del "Discóbolo" (icono clásico del lanzador de disco de la antigua Grecia). Había 100.000 copias realizadas, 50.000 de gran formato y 25.000 pequeñas.

Estados Unidos, vuelve a dominar la natación varonil, ganando eventos individuales y los relevos. Por su parte, en damas, el equipo Danés, fue la sorpresa, pero no pudieron ganar los relevos.

Una de las innovaciones de estos juegos fue en natación con alberca bajo techo. Esta instalación era la primera piscina olímpica cubierta de la historia. Situado no muy lejos de Wembley, podría albergar a 8.000 espectadores. Un dato curioso fue, que la alberca medía más que los 50 metros oficiales, se adaptó una plataforma de madera, donde estaban los jueces y oficiales.

XV JUEGOS OLIMPÍCOS
HELSINKI, FINLANDIA 1952

Cartel de los XV Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia (6)

En el diseño principal del cartel, aparece Paavo Nurmi, fue creado para los Juegos de 1940, que nunca se celebraron debido a la Segunda Guerra Mundial. Se acaba de actualizar con las fechas y las líneas alrededor de los países, dibujados en rojo en un globo en el fondo. 82.000 grandes copias de formato se realizaron en nueve idiomas y 33.000 pequeñas copias de formato en 20 idiomas.

Con 3 medallas de oro en lo individual y ganando los relevos, Estados Unidos domina la natación varonil, Pero en la rama femenil Hungría se lleva 6 medallas y los relevos.

Eventualmente a partir de 1953, les hicieron competiciones separadas, el pecho se conocía como el "movimiento silencioso", los nadadores encontraron que podrían hacer un tiempo mucho mejor al realizar el nado subacuático que en superficie, esto lo hacía más rápido. Entonces el pecho permanecía tan subacuático como era posible. Años más tarde, las reglas fueron cambiadas otra vez, de modo que el pecho tuviera que ser nadado con la cabeza fuera del agua.

Uno de los datos de estos juegos fue que Israel y la Unión Soviética entraron en los Juegos Olímpicos por primera

vez, y el temor que las rivalidades de la Guerra Fría conducirían a enfrentamientos fueron infundados. Particularmente eran impresionantes las mujeres soviéticas gimnastas, que ganaron la competición por equipos con facilidad, comenzando una racha que continuaría durante 40 años hasta que la Unión Soviética se disolvió en repúblicas independientes.

Con respecto a natación, el equipo varonil de los Estados Unidos va ganando terreno, gana la mayoría de los eventos y el relevo, sin embargo, con respecto a las damas, el equipo de natación de Hungría, hizo lo propio dominando las pruebas femeninas.

Estadio de natación para los juegos de 1952 (7)

Para 1954, la FINA separa al estilo de pecho y de mariposa, donde el pecho se consideraba como el estilo silencioso y la mariposa desarrollaba su patada de delfín. La mariposa fue como competición olímpica separada del pecho en los juegos de Melbourne en 1956, y hoy se nada generalmente usando la patada de delfín.

XVI JUEGOS OLIMPÍCOS MELBOURNE, AUSTRALIA 1956

Los juegos olímpicos en Melbourne, Australia en 1956, demostraron la valoración del acondicionamiento físico. El equipo anfitrión para esos juegos tenía un éxito fantástico debido a su programa de entrenamiento y no a su técnica del movimiento. Los entrenadores americanos de natación comenzaron a adoptar métodos de entrenamiento como estos, usando entrenamientos en pista para ayudar a los nadadores. La investigación actual se centra en las fuerzas que actúan en un cuerpo que se mueve a través del agua, la ciencia de la hidrodinámica. Y las nuevas tecnologías aparecen en la natación con una pantalla digital con cronómetro semiautomático.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 (8)

En forma de una tarjeta de invitación plegada tres veces, en la primera solapa, los anillos olímpicos, en el fondo de la tercera solapa las armas de la ciudad de Melbourne, 35.000 copias fueron hechas en dos formatos diferentes.

Sin lugar a duda, la natación en estos juegos fue para Australia, dos de sus nadadores emblemáticos y ganadores de los 100 metros libres fueron Jon Henricks y Down Fraser. Además de llevarse los relevos varoniles y femenino, Australia ganó un total de 14 medallas. Aparecen los 200 metros mariposa en varones que gana William Yorkzyk, y los 100 metros mariposa en damas fueron para Shelley Mann, ambos nadadores, representantes de Estados Unidos. Unas de las anécdotas de la natación de estos juegos, es la hazaña deportiva de las nadadoras Australianas, que alcanzan la final de los 100 metros libres, el duelo entre dos compatriotas levanta gran expectación en el país. Finalmente, Fraser se corona campeona olímpica por delante de Crapp estableciendo además un nuevo récord mundial con 1:02.0. Otra australiana Faith Leech, completa un podio totalmente australiano.

Pantalla digital con cronómetro semiautomático 1956 (9)

En los años cincuenta, los investigadores Dr. James Counsilman, Charles Silvia y el Dr. Ernest Maglischo, revolucionaron el movimiento mecánico al iniciar trabajos con estudios aplicados a la natación. Esta comprensión creciente del movimiento mecánico ha ayudado de los investigadores y los entrenadores a mejorar los tiempos de los nadadores en competencia.

Los investigadores de Estados Unidos en natación como: McCloy CH y Kiphuth R., recibieron la medalla de la libertad, la concesión civil más alta de los Estados Unidos, por el presidente Johnson en 1963. Ellos y otros han dado a nadadores nuevas técnicas y métodos de entrenamiento basados en estos principios científicos.

En 1956, se proponen nuevas pruebas, los 200 metros en varones y los 100 metros en damas de un nuevo estilo, llamado "mariposa" con la cual se divide definitivamente las 2 formas que se estaba nadando el pecho para esa época, se queda una versión silenciosa y otra más espectacular, donde los brazos van por fuera del agua.

ESTILO MARIPOSA

Un poco de historia del estilo mariposa, para inicios de 1900, llega a Estado Unidos desde Australia, uno de sus mejores exponentes Sydney Cavil conocido por ser un excelente nadador, comienza hacer ensayos con una nueva forma de nadar de manera simultánea, la brazada de "mariposa", la cual desencadenará la creación de un nuevo estilo.

Aunque en competencias oficiales, se tiene un registro en 1932, fue Henry Myers en YMCA, la cual consistía en recuperar sus brazos por "fuera del agua". Pero demostró ser considerablemente más rápida que el pecho convencional y en 1938 nadadores usando la acción del

brazo de la mariposa, combinada a menudo con el repliegue de la rana, dominaban las pruebas de pecho. También hay referencias de otro gran nadador alemán, Erick Rademacher que en los años 30 practicaba una forma singular de nado. Como gran nadador del estilo de pecho, hacia ensayos en los movimientos de la brazada. Subcampeón olímpico en 1932, se sabe que sólo nadaba el "estilo rade" en competencias de exhibición y en las oficiales nadaba pecho.

Por otro lado, un entrenador de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, David Armbruster junto a su nadador Jack Seig, mejoraron este movimiento, ampliaron el movimiento, donde realizó una acción doble de la brazada, la "mariposa" y desarrolló una nueva patada, quitando la patada de pecho para ir como el "delfín" una clase de movimiento ondulado de caderas a los dedos del pie.

Con esto, quedan definidos las 4 formas o estilos de nadar, donde la FINA va regulando y poniendo los lineamientos para cada prueba. Con lo anterior el programa de natación llega a 13 eventos, 7 para varones y 6 para damas.

XVII JUEGOS OLIMPÍCOS ROMA, ITALIA 1960

Para Roma 1960, la promoción del evento fue a través del resultado de un concurso en el que participaron unos 212 artistas. Se compone de una loba romana, de la que Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma, "maman", en la parte superior de una columna. Abajo, se puede observar, un atleta victorioso, que es coronado de acuerdo con la costumbre romana; a su alrededor, la gente vestidos con togas le van animando, se produjeron unas 290.000 copias en 11 idiomas.

Cartel de los XVII juegos olímpicos 1960 (10)

DAWN FRASER

En los Juegos Olímpicos de Roma Dawn Fraser vuelve a dominar la prueba de los 100 metros libres femeninos, ganando el oro por segunda vez. Esta vez su gran rival es la estadounidense Chris von Saltza. Con esta victoria Dawn se convierte en la primera mujer que consigue revalidar el título olímpico en esta prueba. En estos juegos los Estados Unidos desplazan de la hegemonía en la natación femenina a las australianas y Fraser es la única capaz de ganar una medalla de oro.

En los relevos 4x100 libres, Estados Unidos se hace con el oro, y Australia con la plata, con Fraser abriendo el relevo de Australia. Este mismo resultado se repetirá en los relevos 4x100 estilos, en la primera vez que se disputó la prueba en unos Juegos.

Dawn Fraser en la década de los sesenta (11)

En 1960, se anexan los relevos combinados, tanto en damas como varones, las distancias son las mismas para ambas ramas, se nadan los 4 estilos, cada uno por una distancia de 100 metros. El orden queda definido de la siguiente manera, primero sale el nadador del estilo dorso, por evidente razón, dado que es el único estilo donde su salida es dentro del agua, el orden posterior de los estilos va en relación del más lento al más rápido, quedando la forma de nadar el orden de los estilos de la siguiente manera para relevos; dorso, pecho, mariposa y libre. Con esto la natación llega a 15 eventos, 8 para varones y 7 para damas.

Para Tokio 1964, hay dos grandes atletas, Don Schollander de los Estados Unidos quien gana cuatro medallas de oro y Dawn Fraser, al ser la primera mujer en ganar los 100 metros libres en tres ediciones distintas, Melbourne, Roma y Tokio con 59.5, récord olímpico, completaba una hazaña que no se ha repetido hasta hoy.

Tras los Juegos de Roma Dawn continúa logrando éxitos deportivos, y el 27 de octubre de 1962 en Melbourne, Fraser se convirtió en la primera mujer en nadar los 100 metros libres en menos de un minuto: 59.9. Más tarde volvió a rebajar esta marca en Perth con 59.5. El 29 de febrero de 1964 en Sídney estableció su récord definitivo con 58.9, una marca increíble que permaneció imbatida hasta 1972.

DON SCHOLLANDER

La historia de Don Schollander, destacado nadador juvenil, se muda dos años antes a Santa Clara, California, para mejorar en su preparación con el entrenador de natación George Haines del Club de Natación Santa Clara. Dos años más tarde a la edad de 18 años, ganó tres eventos de estilo libre en los campeonatos nacionales de AAU. Seleccionado del equipo olímpico de Estados Unidos en dos pruebas individuales y dos relevos.

Meses más tarde, ganó cuatro medallas de oro y estableció tres récords mundiales en los Juegos Olímpicos de Verano 1964, En ese momento fue el mayor número de medallas ganadas por un estadounidense desde Jesse Owens en 1936.

XVIII JUEGOS OLIMPÍCOS TOKIO, JAPON 1964

Cartel de los Juegos Olímpicos de 1964 (12)

El cartel se compone de los anillos olímpicos súper puestos en el emblema de la bandera nacional de Japón, lo que representa el sol naciente. Habiendo examinado un gran número de propuestas, el Comité Organizador de los Juegos eligió el diseño presentado por Yusaku Kamekura

que posteriormente fue aceptado como el emblema oficial de los Juegos.

Don Schollander ganando en Tokio 1964 (13)

Por otro lado, uno de los aspectos más trascendentales de estos juegos, fue la innovación en la representación gráfica de cada deporte, aparecen los primeros pictogramas representando parte o el cuerpo completo durante alguna acción característica de cada uno de los deportes; los diseñadores gráficos Yoshiro Yamashitay y Masaru Katsumie crearon en un contexto la necesidad de desarrollar la comunicación visual que sea capaz de informar de manera efectiva a los participantes y espectadores de un número creciente de diferentes naciones e idiomas con cada vez más diversidad en naciones. Lo cual fue de particular importancia para el Comité Organizador de los Juegos de Tokio. Es por ello por lo que se crearon símbolos en formas simples y esquemáticas.

Aquatics

Pictograma de natación para 1964 (14)

Las siluetas muestran una parte o todo el cuerpo del atleta en un deporte típico, plantean y se componen de un número limitado de elementos gráficos. Para algunos pictogramas, una parte de la silueta del cuerpo, tales como el tronco o la pelvis, se sugiere a través del contraste con los otros elementos.

En 1964 son unos buenos juegos para la natación, a pesar de que por primera vez se omite los 100 metros dorso del programa, a cambio, se propone regresar nadar el 200

metros de dorso, lo cual no se hacía desde 1900 y permite anexar este evento a ediciones posteriores. Aparecen los 400 metros combinado individual, el orden es un misterio, se nada; mariposa, dorso, pecho y libre, se piensa que el orden es para variar entre los estilos simultáneos (mariposa y pecho) con los alternos (dorso y libre-crol). Otra teoría es que antes del estilo de mariposa, los combinados eran de 3 estilos (dorso, pecho y libre), se nadaban comúnmente, en ese orden; al implementarse la mariposa, simplemente se puso al principio dado que el estilo de libre es el más rápido. Se implementan los relevos 4 por 100 metros libre. Con estos cambios, en natación el número de eventos queda en 18 disputas para una medalla de oro, siendo 10 para varones y en damas 8 pruebas.

XIX JUEGOS OLIMPÍCOS

MEXICO 1968

En 1968 en México, el cartel es una combinación de los cinco anillos olímpicos y el año. El diseño vino de la colaboración de tres artistas: Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto y presidente del Comité Organizador de los Juegos, Eduardo Terrazas y Lance Wyman que diseñó el logo de "México 68". Luego desarrollaron para crear el cartel blanco y negro, que recuerda los patrones de los indios huicholes. Fueron 25.000 copias del póster presentado, se produjeron en los siguientes colores: azul, rojo, amarillo, verde o negro. Un total de 1,591,000 carteles fueron producidos en los siguientes temas: 18 deportes posters, 287.000 copias, 19 posters culturales: 190.500 copias, 99 posters de varios temas.

Cartel de los Juegos Olímpicos de México 1968 (15)

Michael Wenden, de Australia hizo en los 100 metros libres un tiempo de 52.2 batiendo la marca de Schollander.

Por su parte la nadadora Jan Henne realizó un tiempo de 1:00.0 en 100 metros libres femenino sin poder superar la marca de Dawn Fraser.

Debbie Meyer durante la prueba de libre en 1968 (16)

FELIPE MUÑOZ

Pero sin duda, para México, el mayor logro fue la medalla de oro de Felipe “el Tibio” Muñoz, con 17 años de edad, sorprendió al mundo entero ganando el título olímpico en la prueba de 200 metros braza, ya que no era favorito a pesar de haber obtenido el mejor tiempo en las series de clasificación. Al final de la prueba, El Tibio venció al favorito mundial, el soviético Vladimir Kosinsky, cuando faltaban 25 metros de distancia. Terminó la prueba con un tiempo de 2 minutos 28 segundos y 7 centésimas de segundo. Muñoz se convirtió en el primer y único nadador mexicano en ganar una medalla de oro olímpica en natación.

Felipe “el Tibio” Muñoz ganando los 200 metros pecho en 1968 (17)

Los diseñadores gráficos del “Departamento Urbano” del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, incluyeron conceptos del diseñador Lance Wyman; así también con rasgos distintivos de las Ciudad de México,

en pictogramas que sólo una parte del cuerpo del atleta o el equipo se presenta.

Estos pictogramas hacen referencia a la cultura y la historia de México, desde glifos prehispánicos sirvió como base de inspiración. En segundo lugar, el diseño del agua utilizada para las disciplinas acuáticas y vela recuerda las líneas paralelas, inspiradas en el arte de los indígenas huicholes, que se puede encontrar en el emblema y la identidad visual de esta edición de juegos.

Pictograma de natación para 1968 (18)

En la natación, dentro del equipo de Estados Unidos, hay un nombre que empieza a sonar, Mark Spitz, con solo 18 años, predijo descaradamente que iba a ganar seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Verano 1968 en la Ciudad de México. Sin embargo, ganó sólo dos oros, en los relevos por equipo: el 4x100 metros relevo estilo libre en 3:31.70 , y el 4x200 metros estilo libre en 7:52.33 Además , Spitz terminó segundo en los 100 metros mariposa en 56.40 segundos . En este evento que fue ganado por su compatriota estadounidense Doug Russell por un medio segundo, a pesar de tener el récord mundial y haber ganado a Russell las diez veces anteriores en ese año. Russell ha coincidido brevemente el récord mundial de Spitz a finales agosto de 1967 tiene un empate en el récord con Spitz durante cinco días, luego Spitz lo recuperó el 2 de octubre de 1967. Como resultado de haber perdido con Russell, Spitz no llegó a nadar en el 4x100 metros relevo combinado, que dio Russell su segunda medalla de oro y a su equipo otra actuación récord mundial.

Para 1968, es el destape definitivo de la natación como un deporte donde se juegan muchas medallas, en varones se disputan 15 eventos y en damas son 14 eventos; en este punto se hará en forma especial, dado que hay muchas novedades.

En el estilo libre se nadan los 100 metros, 200 metros, 400 metros y 1500 metros libres; destaca el regreso de la prueba de 200 metros, la cual no se nadaba desde 1904. Así como la inclusión del 800 metros libre solo para la rama femenil donde gana Debbie Meyer dejando el cronometro en 9.24.0 e imponiendo nuevo récord olímpico en la modalidad. Pam Kruse queda 2° con un tiempo de 9.35.7 (ambas nadadoras de Estados Unidos) y María Teresa Ramírez, de México queda en 3° lugar con su marca de 9.38.5 y con esta valiosa medalla, se concretan las 2 únicas preseas olímpicas de la natación mexicana. Otro aspecto importante, es que, en esa final participan 2 nadadoras mexicanas, María Teresa Ramírez y Laura Vaca, esta nadadora marcó 10.02.5, es importante resaltar que también es un acontecimiento único, donde no se ha vuelto a repetir en la historia de la natación olímpica de México.

María Teresa Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México 1968 (19)

En dorso 100 metros y 200 metros dorso; hay dos puntos importantes, regresan los 100 metros porque en Tokio se omitió esa prueba, pero había mucha demanda que regresara ese formato, además del 200 metros dorso, que a su éxito de Tokio ya se contempla de manera oficial, además se incluyen estas 2 pruebas para las damas.

El pecho a pesar de ser un estilo antiguo, se nada la distancia de 100 metros pecho por primera vez, también está su versión de 200 metros, que está en el programa desde 1908 y se incluye los 100 metros en las pruebas de damas.

La mariposa, llega el 100 metros, para consolidarse como el segundo estilo más rápido, también se tiene el 200 metros que es introducido en damas.

En combinado individual se nadan 200 metros por primera vez tanto en damas como varones y 400 metros que se había incluido en 1964.

Los relevos quedan sin novedad, hay 4x100 metros relevo libre, el 4x200 metros relevo libre solo para varones, así como el 4x100 metros relevo combinado.

Para los juegos de 1968 se propone por primera vez un gran número de medallas para natación, con 29 eventos, 15 para varones y 14 para damas, con esto son 11 eventos más que la versión anterior de natación dentro de los Juegos Olímpicos.

Cartel emblemático de los Juegos Olímpicos de México 1968 (20)

Conclusiones

En esta segunda entrega se muestra la tendencia de ir mejorando los estilos de nado por parte de los nadadores, la competencia olímpica empieza a tomar fama internacional y los países comienzan a empoderar al deporte como sus máximos exponentes en la justa deportiva. Es importante destacar la aparición a mediados del siglo XX del estilo de “Mariposa”, el cual completa el cuarteto de estilos de nadar que conocemos hasta nuestros días. Definitivamente el nadador más destacado de la recopilación de este artículo es Mark Spitz, tritón norteamericano quien durante mucho tiempo ostento ser el máximo ganador de medallas olímpicas en una justa. Su récord de 7 medallas ganadas se mantuvo durante todo el siglo XX, no hubo nadador que lograra quitarle ese maravilloso logro. Por su lado Dawn Fraiser, nadadora

australiana fue una de las más dominantes de la época. El diseño de los trajes de baño para la competencia comienza a tener sus primeras propuestas, por el momento con algunos textiles más ligeros y sobre todo más llamativos al proponer nuevos colores.

También podemos hablar de las instalaciones acuáticas, con nuevas tecnologías constructivas, dejando muy atrás las primeras ediciones que se realizaban en mar, ríos, estanques; para pasar a las albercas olímpicas con una construcción específica con la distancia y profundidad oficial y empiezan aparecer instalaciones techadas o con grandes gradas para estas justas.

Con pasos firmes, la natación olímpica comienza a despuntar sobre otros deportes, no solo por el número de pruebas que se disputan, sino también por la calidad y la mejora constante que se va dando en este hermoso deporte.

Referencias

1. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36.
2. Kr K. Juegos Olímpicos de Tokio [Internet]. KBS; 1940. Disponible en: <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4409837>
3. Ru D. Parte de un cartel de los 13o Juegos Olímpicos de Londres [Internet]. <https://diaryrh.ru/>; 1944. Disponible en: [Les Jeux Olympiques de 1920 à 1944 | CASDEN \(casdenhistoiresport.fr\)](https://lesjeuxolympiquesde1920a1944.casden.fr/)
4. Monzó MJ. “The Empire Pool” [Internet]. www.memoriesdelmontjuic.org; 1948. Disponible en: <https://www.memoriesdelmontjuic.org/search/label/Atletismo?max-results=2>
5. Olympics.com. Cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 1948 [Internet]. <https://olympics.com>; 1948. Disponible en: <https://olympics.com/es/olympic-games/london-1948/logo-design>
6. Barajas MAR. Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 Poster [Internet]. *Cronica*; 1952. Disponible en: <https://www.cronica.com.mx/deportes/helsinki-1952-espiritu-nordico.html>
7. Architect Jorma Järvi. 1952 Summer Olympics official report [Internet]. <https://architectureofthegames.net>; 1952. Disponible en: <https://architectureofthegames.net/1952-helsinki/helsinki-1952-swimming-stadium/>
8. Olimpico MS. Melbourne 1956 [Internet]. Mi sueño olímpico; 1956. Disponible en: <https://www.blogolimpico.com/juegos-olimpicos-melbourne-1956/>
9. BBC news mundo. Pantalla digital con cronómetro semiautomática 1956 [Internet]. <https://www.bbc.com>; 1956. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120503_juegos_olimpicos_tecnologia_londres_tiempo_aa
10. Roma 1960-Poster, Official website of the International Olympic Committee.
11. Superstock. The Australian swimmer Dawn Fraser (Dawn Lorraine Fraser [Internet]. Universal Images; 1960. Disponible en: <https://www.superstock.com/asset/australian-swimmer-dawn-fraser-dawn-lorraine-fraser-during-competition/1899-91128>
12. Tokio 1964-poster ", Official website of the International Olympic Committee.
13. Games O. Reluctant star Schollander becomes first four-gold winner [Internet]. *Olympic Games*; 1964. Disponible en: <https://olympics.com/en/news/reluctant-star-schollander-becomes-first-four-gold-winner>
14. Awa L. Pictograma de natación para 1964 [Internet]. *Olimpiadas: Natación y Natación sincronizada*; 1964. Disponible en: <https://trabajosproyecto3.blogspot.com/2016/05/olimpiadas-natacion-y-natacion.html>
15. “Mexico City 1968 – Poster”, Official website of the International Olympic Committee.
16. Hanspostcard. Debbie Meyer durante la prueba de libre en 1968 [Internet]. slicethelife.com; 1968. Disponible en: <https://slicethelife.com/2018/10/21/it-was-fifty-years-ago-this-week-at-the-mexico-city-olympics-american-women-dominate-swimming-competition/>
17. Libres P. 50 años después del oro en natación del “Tibio” Muñoz [Internet]. *Periodistas digitales*; 1968. Disponible en: <https://plumaslibres.com.mx/2021/07/06/tirarle-al-sol-50-anos-despues-del-oro-en-natacion-del-tibio-munoz/>
18. Awa L. Pictograma de natación para 1968 [Internet]. *Olimpiadas: Natación y Natación sincronizada*; 1968. Disponible en:

<https://trabajosproyecto3.blogspot.com/2016/05/olimpiadas-natacion-y-natacion.html>

19. Villanueva RA. María Teresa Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México 1968 [Internet]. <https://www.jornada.com.mx/>; 1968. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2016/11/07/deportes/a06n1dep>

20. “Mexico City 1968 – Poster”, Official website of the International Olympic Committee.

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35.

Körperkultur Science

Recibido: junio 2024

Aceptado: septiembre 2024